

ИЧИШ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН «СОМНИУМ» ЭРИТМА (ТОМЧИ) ШАКЛИДАГИ БИОЛОГИК ФАОЛ ОЗУҚАВИЙ ҚЎШИМЧАЛАРНИ ТАРКИБИНИ ТАНЛАШ

Ризаева Н.М.

Тошкент вакцина ва зардоблар илмий тадқиқот институти

+998903565012 e-mail: nilufar1979@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679133>

Аннотация: Ўсимлик хом ашёларидан валериана қуруқ экстрактлари, мелатонин ва глицин асосида мураккаб таркибли «Сомниум» ичиш учун томчилар таркиби ва технологиясини ишлаб чиқилди. Томчиларнинг таркибига турли хил ёрдамчи моддалар: лимон кислотаси, натрий нитрит, бензой кислотаси, натрий бензоат, сорбин кислотаси, калий сорбат, натрий сахаринат, кальций циклакат натрий циклакат, спирт-сув-глицеринли аралашма иштирокида оптимал таркиб танланди, технологияси ишлаб чиқилди. Турли таркибларда олинган мураккаб таркибли томчиларнинг сифат кўрсаткичлари қиёсий баҳоланди.

Калит сўзлар: ўсимлик хом ашёлари, қуруқ экстракт, «СОМНИУМ» томчи шаклидаги биологик фаол озучавий қўшимчи, корригент, консервант, сифат кўрсаткичлари.

Мавзунинг долзарблиги: Уйқусизлик саломатлик ва руҳият учун жиддий зарар етказди. Уйқу сифатига стресслардан тортиб генетик касалликлар каби қатор факторлар таъсир қилади. Доимий бедор тунлар оғир жисмоний ва руҳий чарчоққа олиб келади. Уйқусизлик соғлиғингиз учун қийин синовдир ва кўп ҳолатларда стрессга чидамликни пасайтириб, жиддий касалликларга олиб келади[1,2].

Тадқиқот мақсади: Тинчлантирувчи ва уйқусизликка қарши «Сомниум» томчи шаклидаги биологик фаол озучавий қўшимчиларни илмий асосланган таркибини ишлаб чиқиш

Тадқиқот усуллари: Дастлабки изланишлар томчилатиб бериладиган эритма таркибига кирадиган дори ва ёрдамчи моддаларни бир-бирига мос келиши ҳамда намуна эритма таркибларни терапевтик самарадорлиги бўйича танлаб олиш тадқиқотлари амалга оширилди.

Асосий натижалар ва хулосалар Тажриба ўтказиш учун 1-жадвалда келтирилган намуна таркибларга куйидаги ёрдамчи моддалар киритилди:

1-жадвалда

«Сомниум» эритма (томчи) шаклидаги биологик фаол озучавий қўшимчиларнинг намуна таркиби

Хомашё номи	Таркиб ва хомашё миқдори, г					
	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Дори моддалар:						
Валериана қуруқ экстракти	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Мелатонин	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Глицин	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ёрдамчи моддалар:						
Лимон кислотаси (E330)	0,1	-	-	-	-	-
Натрий нитрит (E250)	-	0,1	-	-	-	-
Бензой кислотаси (E210)	-	-	0,1	-	-	-
Натрий бензоат (E211)	-	-	-	0,1	-	-
Сорбин кислотаси (E200)	-	-	-	-	0,1	-
Калий сорбат (E202)	-	-	-	-	-	0,1
Натрий сахаринат						

(сахаринат, E954)	0,1	0,1	-	-	-	-
Кальций цикламат (E952)	-	-	0,2	0,2	-	-
Натрий цикламат (E952)	-	-	-	-	0,2	0,2
Спирт-сув-глицеринли аралашма (1:6:3)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Тозаланган сув	97,3	97,3	97,3	96,3	96,3	96,3
Умумий масса	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

“Сомниум” намуна эритмалар таркибига кирадиган дори ва ёрдамчи моддаларни бир-бирига мос келиши тайёрланган эритмаларни қўнғир рангли шиша идишларга қадоқлаб хона ҳароратида 3 ой мобайнида қолдириб сифат кўрсатаишлари – ташқи кўриниши (ранги, ҳиди, таъми), тиниқлиги, механик заррачалар, рН кўрсаткичи, қадоқ ичидаги ҳажми ўрганиб борилди. Шунингдек, намуна эритма таркибларни терапевтик самарадорлиги бўйича танлаб олиш тадқиқотлари амалга оширилди.

Тажрибалар натижасида тинчлантирувчи ва уйқусизликка қарши «Сомниум» эритма (томчи) шаклидаги биологик фаол озучавий қўшимчиларни илмий асосланган таркиби ишлаб чиқилди; г:

“Сомниум” ичиш учун томчиларнинг таркиби:

Хом ашёнинг номи	100 мл томчи таркибидаги моддалар миқдори, г
Дори моддалар:	
Валериана қуруқ экстракти	2,0
Мелатонин	0,2
Глицин	0,1
Ёрдамчи моддалар:	
Калий сорбат, 0,268 г дан кўп эмас	0,1
Натрий цикламат 0,011 г/кг дан кўп эмас	0,2
Спирт-сув-глицеринли аралашма (1:6:3)	1,0
Тозаланган сув	96,3
Умумий масса	100,0

Эритма тайёрлаш учун олдин асептик шароит яратилади ҳамда дори ва ёрдамчи моддалар қуритгич жавонида 150 °С ҳароратда стерилланади.

Сўнг янги ҳайдалган ва стерилланган тозаланган сувда “Сомниум” ичиш учун томчилар таркибига кирган дори ва ёрдамчи моддалар эритмаларни умумий технологияси бўйича қуйидаги кетма-кетликда эритилади: стерилланган идишга тозаланган ва стерилланган сувнинг 1/3-1/2 қисми солинади устига калий сорбат, глицин, мелатонин солиб эритилади. Валериана илдизи қуруқ экстракти сувда аралаш дисперс тизим ҳосил қилиши сабабли, уннинг эритмада бир хил тарқалишини таъминлаш учун у 1:1 нисбатда спирт-сув-глицеринли аралашма (1:6:3) билан аралаштирилади, сўнг эритма таркибига киритилади. Охирида эритмага корригент сифатида натрий цикламат қўшилади ва аралаштирилади. Эритма стерилланган фильтр орқали филтрланади ва қолган стерилланган сув билан белгисигача етказилади, сўнг стерилланган ва томчиўлчигич билан жиҳозланган қўнғир рангли шиша идишга 100 мл дан қадоқланади ва ёрлиқланади. Таклиф этилаётган сомниум биологис фаол қўшимча оптимал таркиби танланди ва технологияси ишлаб чиқилди.

Адабиётлар

1. Анисимова О. Витамины и БАД для поддержания здоровья в пре-клонном возрасте/ О. Анисимова// Российские аптеки. – 2007. – №17. – С. 38–39.
2. Машковский, М. Д. Лекарственные средства: в 2 т. /М. Д. Машковский. – 14-е изд. – М. : ООО “Издательство Новая Волна»: Издатель С. Б. Дивов, 2002. – Т. 1. – 540 с. – ИСБН 5-7864-0128-6 ; Т. 2. –608 с.